

LA EDUCACIÓN DE HOY PARA LA SOCIEDAD DEL FUTURO

La Revista Social Innova Scientific contribuye a la difusión de investigaciones, análisis y opiniones sobre los problemas sociales que se presentan a nivel mundial, los cuales son elaborados por la comunidad académica, tanto nacional como internacional. Por tratarse de una revista de ciencias sociales, se publican artículos de investigación, reflexiones, revisiones teóricas y reseñas, que aportan a debates relevantes sobre temas sociológicos, históricos, tecnológicos, educativos y culturales.

El presente número busca establecer diversas perspectivas sobre problemáticas que se generan a nivel nacional e internacional bajo una visión social, educativa y tecnológica para que la comunidad académica pueda hallar un sentido y un conocimiento a través de la revisión teórica, metodológica, filosófica, entre otras. En esta tercera entrega se desarrollan ampliamente cinco artículos de investigación y un ensayo respectivamente.

El primer artículo titulado *La herramienta multimedia como estrategia didáctica para la Educación Sexual*, de Omar Ortiz Álvarez, quien busca implementar una estrategia tecnológica para la enseñanza de una sexualidad sana y responsable. Seguidamente, con el título *El uso de las TIC para el desarrollo académico en estudiantes de sociología de la UNC – 2018*, Juan Romelio Mendoza Sánchez

establece la relación existente entre la utilización de las tecnologías de información y comunicación por parte de los docentes y el desarrollo académico en los estudiantes de sociología de la Universidad Nacional De Cajamarca. El tercer artículo, *Desempeño docente y rendimiento académico en la Escuela Académica Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad de Huánuco, período lectivo 2014 – I*, es de Tomas Dali Villena Andrade, quien busca conocer de qué manera el desempeño docente se relaciona con el rendimiento académico.

Posteriormente, surge *Recaudación del impuesto sobre actividades económicas para su optimización en el Servicio Autónomo de Tributación Municipal (SATRIM) del Municipio Girardot, Venezuela*, de María Caridad Ramírez Marrero, donde evalúa el proceso de recaudación del Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicio o de índole similar para su optimización en el Servicio Autónomo de Tributación Municipal (SATRIM) del Municipio Girardot, Estado Aragua. El quinto artículo titulado *Bilingüismo intercultural: valor e importancia en la educación inclusiva*, de Wendy María Virginia Castillo Castillo, busca señalar que el bilingüismo intercultural es una práctica educativa para el estudiante sordo, donde se destaca el uso del lenguaje de señas y la escritura-lectura del

castellano como acción cotidiana permitiendo la independencia y autoestima del individuo.

En la sección de ensayos, tenemos a Grecia Sánchez de la Flor y Carlos Alberto Alfonso Quispe, con su texto titulado *El comercio ambulatorio informal como problemática social*, quienes buscan analizar el comercio ambulatorio informal desde una perspectiva social, determinando sus factores y características.

Cerramos esta edición con las ideas cada vez más claras sobre el panorama que vislumbramos para el próximo número, convencidos siempre que la palabra es la única vía para el establecimiento del conocimiento, el diálogo y la reflexión desde la crítica y la ciencia.

Dr. Israel Barrutia Barreto
Editor Académico